

**THE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON
BIOSCIENCES**
Special issue of the journal *Nature & Science*

A close-up photograph of green leaves with serrated edges, set against a blurred green background, occupies the left side of the page.

**BİOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ
I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS**
Nature & Science jurnalının xüsusi buraxılışı

**Baku, Azerbaijan
10 march 2026**

**THE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE ON BIOSCIENCES**
Special issue of the journal **Nature & Science**

<https://doi.org/10.36719/2707-1146/I/ISC/NS/2026>

BİOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ
I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS
Nature & Science jurnalının xüsusi buraxılışı

10 march 2026

Murad Qəhrəmanov

AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzi

<https://orcid.org/0000-0001-5365-5279>

m.xanov4@gmail.com

Hüseyn Mustafabəyli

AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzi

geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru

<https://orcid.org/0000-0003-4566-8787>

huseyn.mustafabeyli@mail.ru

Şəki-Zaqatala bölgəsində səhrələşmə proseslərinin ekoloji və biocoğrafi xüsusiyyətləri

***Açar sözlər:** səhrələşmə, torpaq deqradasiyası, ekosistem sabitliyi, biocoğrafi diferensiasiya, iqlim dəyişkənliyi, Şəki-Zaqatala bölgəsi, antropogen təsir*

***Keywords:** desertification, land degradation, ecosystem stability, biogeographical differentiation, climate variability, Sheki-Zagatala region, anthropogenic impact*

Müasir dövrdə qlobal iqlim dəyişmələri və antropogen təsirlərin artması fonunda səhrələşmə prosesi dünya miqyasında aktual ekoloji problemlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Səhrələşmə yalnız quraq və yarımsəhra zonalarına xas hadisə olmayıb, həm də dağlıq və dağətəyi ərazilərdə torpaq və bitki örtüyünün deqradasiyası, biomüxtəlifliyin azalması və landşaft strukturunun dəyişməsi ilə müşayiət olunur. Bu baxımdan Azərbaycanın şimal-qərb hissəsində yerləşən Şəki-Zaqatala bölgəsinin öz fiziki-coğrafi müxtəlifliyi, şaquli zonallığı və mürəkkəb landşaft quruluşu ilə səhrələşmə proseslərinin tədqiqi üçün əlverişli region hesab edilir.

Region Böyük Qafqazın cənub yamaclarını əhatə edir və burada düzənlik, dağətəyi, orta və yüksək dağlıq qurşaqlar aydın

şəkildə fərqlənir. Son illərdə iqlim göstəricilərində müşahidə olunan dəyişikliklər – orta illik temperaturun artması, yağıntuların qeyri-bərabər paylanması, quraqlıq dövrlərinin intensivləşməsi – torpaq örtüyü və bitki örtüyü üzərində ciddi təsirlər formalaşdırmışdır. Bununla yanaşı, əkinçilik, maldarlıq və meşə ehtiyatlarından qeyri-səmərəli istifadə səhrələşmə proseslərini sürətləndirən antropogen amillər sırasındadır.

Tədqiqatın məqsədi Şəki-Zaqatala bölgəsində səhrələşmə proseslərinin ekoloji və biocoğrafi xüsusiyyətlərini müəyyən etmək, onların landşaft diferensiasiyası ilə əlaqəsini təhlil etmək və risk zonalarını qiymətləndirməkdən ibarətdir.

Tədqiqat obyektı və metodları

Tədqiqat obyektı kimi Şəki-Zaqatala bölgəsinin müxtəlif hündürlük qurşaqlarında yerləşən landşaft kompleksləri seçilmişdir. Ərazi daxilində dağ-meşə, dağ-çəmən, kolluq və aqrolanşaft sistemləri müqayisəli şəkildə təhlil olunmuşdur.

Metodoloji baxımdan aşağıdakı üsullardan istifadə edilmişdir:

- Statistik iqlim göstəricilərinin müqayisəli təhlili (orta illik temperatur və yağıntı dinamikası);
- Torpaq örtüyünün vizual və morfoloji qiymətləndirilməsi;
- Bitki örtüyünün struktur və növ tərkibinin müşahidəsi;
- Landşaft xəritələrinin və şaquli zonallıq xüsusiyyətlərinin təhlili.

Ekoloji yanaşma çərçivəsində torpaq eroziyası, humus qatının azalması, şoranlaşma və rütubət defisiti kimi indikatorlar əsas göstəricilər kimi qəbul edilmişdir. Biocoğrafi yanaşma isə bitki qruplaşmalarının dəyişməsi, kserofit növlərin artımı və biomüxtəlifliyin azalması əsasında aparılmışdır.

Nəticələr və müzakirə

Aparılmış təhlillər göstərir ki, regionun aşağı və dağətəyi hissələrində səhrələşmə prosesləri daha intensiv xarakter daşıyır. Xüsusilə intensiv əkinçilik və otlaq sahələrinin həddindən artıq istifadəsi torpaq strukturunun pozulmasına, eroziya proseslərinin güclənməsinə və məhsuldarlığın azalmasına səbəb olmuşdur.

İqlim göstəricilərində müşahidə olunan temperatur artımı və yağıntıların mövsümi qeyri-sabitliyi torpağın su balansına mənfi təsir göstərmişdir. Bu hal xüsusilə yay aylarında torpaq rütubətinin kəskin azalması ilə nəticələnir. Nəticədə mezofit bitki növləri tədricən azalır, onların yerini isə quraqlığa davamlı kserofit və yarımkserofit növlər tutur. Bu dəyişiklik biocoğrafi strukturun transformasiyasına və fitosenozların sadələşməsinə gətirib çıxarır.

Dağ-meşə qurşağında antropogen təsir əsasən meşələrin qırılması və otlaq sahələrinin genişlənməsi ilə bağlıdır. Meşə örtüyünün seyrəkləşməsi torpaq səthinin açıq qalmasına və səthi axının güclənməsinə səbəb olur. Bu isə eroziya proseslərini sürətləndirir və torpağın münbit qatının yuyulması ilə nəticələnir. Orta dağlıq zonalarda şaquli zonallığın pozulması və təbii landşaft sərhədlərinin dəyişməsi müşahidə olunur. Bu hal biocoğrafi baxımdan növlərin areal strukturuna təsir göstərir və bəzi lokal növlərin azalmasına səbəb olur.

Region üzrə aparılmış ümumiləşdirmə göstərir ki, səhrələşmə prosesi burada klassik səhrələşmə formasında deyil, daha çox torpaq deqradasiyası, bitki örtüyünün seyrəkləşməsi və landşaftın antropogen transformasiyası formasında təzahür edir. Bu isə dağlıq regionlar üçün səciyyəvi olan “gizli səhrələşmə” modelinə uyğun gəlir.

Ekoloji və biocoğrafi qiymətləndirmə

Ekoloji baxımdan səhrələşmə regionun torpaq məhsuldarlığını azaldır, su ehtiyatlarının tənzimlənməsini

zəiflədir və ekosistem xidmətlərinin keyfiyyətini aşağı salır. Torpağın strukturunun pozulması karbon balansına da mənfi təsir göstərir və iqlim dəyişmələrinin təsirini daha da gücləndirir.

Biocoğrafi baxımdan isə növ müxtəlifliyinin azalması, dominant növlərin dəyişməsi və invaziv növlərin yayılma riskinin artması müşahidə olunur. Şaquli qurşaqlıq sistemində baş verən dəyişikliklər landşaftın funksional sabitliyini zəiflədir və ekosistemlərin adaptasiya potensialını azaldır.

Naticə və tövsiyələr

Şəki-Zaqatala bölgəsində səhrələşmə prosesləri əsasən iqlim dəyişkənliyi və antropogen təsirlərin birgə nəticəsi kimi formalaşır. Proses daha çox torpaq eroziyası, bitki örtüyünün deqradasiyası və landşaft strukturunun dəyişməsi şəklində özünü göstərir.

Region üzrə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsəduyğun hesab edilir:

1. Otlaq sahələrinin normativ əsasda tənzimlənməsi.
2. Meşələrin bərpası və qorunması tədbirlərinin gücləndirilməsi.
3. Eroziyaya qarşı aqrotexniki üsulların tətbiqi.
4. Davamlı torpaq idarəetmə strategiyalarının hazırlanması.
5. Ekoloji monitorinq sisteminin təkmilləşdirilməsi.

Beləliklə, Şəki-Zaqatala bölgəsində səhrələşmə proseslərinin ekoloji və biocoğrafi təhlili göstərir ki, regionun landşaft dayanıqlığının qorunması üçün kompleks və elmi əsaslandırılmış yanaşma zəruridir. Bu istiqamətdə aparılacaq sistemli tədbirlər ekosistemlərin davamlılığını təmin etməklə yanaşı, regionun sosial-iqtisadi inkişafına da müsbət təsir göstərə bilər.

Qumru Balaxanova

Xəzər dənizində neft karbohidrogenlərinin antropogen mənşəli çirklənməsinin uzunmüddətli ekosistem təsirləri və davamlı idarəetmə strategiyaları 46

Elnurə Səfərova

Bioloji elmlərdə GMO: İnsan sağlamlığına təsiri və riskli fəsadlar 50

Nigar Zakirova, Ziyaddin Mammadov,

Saib Gulahmadov, Nurlan Amrahov

Role of Melatonin in Enhancing Salinity Stress Tolerance through Antioxidant Defense Mechanisms in Durum Wheat (*Triticum durum* L.)..... 54

Yaqub Səmədov

Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsinin əhəmiyyəti 59

Elbrus Sadıqov

İnsan ekologiyası və biosfera 61

Kəmalə Əlizadə

Sianobakteriyaların morfoloqiyası və ultrastrukturunu 64

Aysel Ağayeva

Qoyunların mədə-bağırsaq sisteminin parazit geonemotodları 70

Murad Qəhrəmanov, Hüseyn Mustafabəyli

Şəki-Zaqatala bölgəsində səhrələşmə proseslərinin ekoloji və biocoğrafi xüsusiyyətləri 73

Həsən Qurbanlı, Sevinc Məhərrəmov

Telomerlər, telomeraza və qocalma: hüceyrə biologiyasında əsas mexanizm 77

Nərmin Əliyeva

Azərbaycanda yayılmış bəzi uzunburun böcəkləri 80

Kamala Gahramanova, Ismat Ahmadov

Synthesis of Silver Nanoparticles in Biologically Active Molecules for Nanodrug Technology 85

Redaksiyanın ünvanı

AZ1073, Bakı şəh.,
Ünvan: Bakı şəh., Yasamal r-nu,
Abbas Mirzə Şərifzadə 19
Tel.: +994 99 809 67 68
+994 99 808 67 68
e-mail: biology.bek@gmail.com

Editorial address

AZ1073, Bakı,
Address: Baku city,
Abbas Mirza Sharifzade 19
Phone: +994 99 809 67 68
+994 99 808 67 68
e-mail: biology.bek@gmail.com

İmzalandı: 06.03.2026
Onlayn çap: 10.03.2026
Kağız formatı: 60x84, 1/16
H/n həcmi: 12. 5 ç.v.
Sifariş: 149

Signed: 06.03.2026
Online publication: 10.03.2026
Format: 60x84, 1/16
Stock issuance: 12.5 p.s.
Order: 149

aem.az saytında çap edilmişdir.
Ünvan: Bakı şəh., Yasamal r-nu,
Abbas Mirzə Şərifzadə 19
Tel.: +994 12 510 63 99
e-mail: zengezurda1868@mail.ru

It has been published on aem.az
Address: Baku city,
Abbas Mirza Sharifzade 19
Phone: +994 12 510 63 99
e-mail: zengezurda1868@mail.ru